

Magistrados na sociedade em rede: o uso de redes sociais pelos juízes e seus reflexos na reputação judicial

Judges in network society: social media usage by judges and its reflection on judicial reputation

Luciano Athayde Chaves¹

Bruno Luiz de França Moura²

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo: A reputação judicial enquanto produto da interação entre a opinião pública e o exercício da função judicante pode influenciar a percepção das diferentes audiências sobre o Poder Judiciário. Nessa perspectiva, a Teoria da Reputação Judicial permite analisar o impacto da atuação dos atores jurídicos na construção das reputações judiciais (individual ou coletiva). Levanta-se, também, a viabilidade de aplicação da Análise de Redes Sociais enquanto mecanismo de verificação do discurso desses agentes públicos nas redes sociais. No contexto de Sociedade em Rede, constatou-se que a presença de instituições jurídicas e seus membros na internet indica uma nova dimensão de interação com diferentes audiências, especialmente por prescindir de simultaneidade temporal e espacial. As conexões de magistrados nas redes sociais instituem uma esfera pública em que os incentivos comportamentais envolvidos podem não estar ao alcance do design institucional estabelecido, indicando a necessidade de abordagens capazes de compreender a percepção pública do Poder Judiciário.

Palavras-chave: Poder Judiciário; Reputação judicial; Sociedade em rede; Esfera pública digital; Análise de redes sociais.

Abstract: Judicial reputation, product of the interaction between public opinion and the exercise of judicial function, might influence how different audiences perceive the Judiciary. Within this framework, Judicial Reputation Theory analyzes the impact of legal actors' performance on the construction of judicial reputations. Furthermore, this study explores the feasibility of applying Social Network Analysis to verify the discourse of these public agents on social media. In the context of a Network Society, the online presence of legal institutions and their members introduces a new dimension of

¹ Professor Permanente do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Doutor em Direito Constitucional (UNIFOR); Mestre em Ciências Sociais (UFRN); Professor Associado no Departamento de Direito Processual e Propedêutica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

² Graduado em Comunicação Social e em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Advogado.

interaction that transcends temporal and spatial simultaneity. Judges and courts' social media connections establish a public sphere where behavioral incentives may fall outside established institutional designs, highlighting the need for approaches capable of comprehending the public perception of the Judiciary.

Keywords: Judiciary; Judicial reputation; Network society; Digital social sphere; Social network analysis.

1. Introdução

O Poder Judiciário não conta com a força, tampouco com as ferramentas orçamentárias para impor sobre os cidadãos suas decisões. A aceitação de sua interferência na realidade das pessoas e das instituições junto à opinião pública depende de características sociais e culturais construídas historicamente. Dessa forma, a reputação do Poder Judiciário é apontada como grande fiduciária de tais decisões.

A participação de magistrados nas esferas públicas tem a capacidade de influenciar as diferentes audiências sobre o desempenho judicial. É nesse sentido que a Teoria da Reputação Judicial aborda os diferentes incentivos para que cortes e juízes ajam de certa maneira.

Nuno Garoupa e Tom Ginsburg desenvolveram a teoria da reputação judicial³ como uma ferramenta de análise da atuação dos atores jurídicos no sistema judicial. A teoria expõe a interação de incentivos distintos relacionados a cada uma das audiências às quais os magistrados se apresentam dentro de diferentes sistemas judiciais. Ainda, a teoria indica ser a reputação judicial instrumento de avaliação da qualidade judicial, já que a delegação da vontade popular a agentes não eleitos, como é o caso do Poder Judiciário, deve possibilitar que decisões contramajoritárias e impopulares possam ser tomadas, permitindo um novo tipo de monitoramento a partir de “avaliações de baixo poder”.

O desenho institucional do Poder Judiciário regula, de certo modo, a participação dos magistrados nas esferas de influência política na sociedade. No entanto, a presença de diferentes incentivos frente a distintas audiências também atua sobre o agir desses atores na construção de uma reputação judicial que, a depender das audiências e dos incentivos adotados, se relaciona com a percepção pública do Poder Judiciário e dos órgãos de justiça. Não se deve perder de vista que esses atores, bem como as instituições judiciais, se portam e se comunicam também através de sua presença nas redes sociais na internet – estruturas sociais que possibilitam o compartilhamento de ideias e o estabelecimento de vínculos sem as limitações normalmente impostas pelo tempo e pelo espaço. Nesse contexto, a sociedade brasileira mantém maior presença digital nas redes sociais do que a média mundial – 77 %, frente a 61,8% no mundo⁴, e a presença de magistrados nessas redes sociais, de acordo com levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça⁵, se dá, em sua maior parte, tanto para fins pessoais como para assuntos profissionais relacionados à atividade judicial.

É nesse sentido que Manuel Castells⁶ defende que a sociedade contemporânea está organizada como uma sociedade em rede, em que o mundo real e o virtual se complementam. Para Castells, o conjunto de nós interconectados (rede) não é uma

³ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015.

⁴ WE ARE SOCIAL. *Social media users pass the 4.5 billion mark*. 2021.

⁵ BRASIL. *Uso das redes sociais por magistrados do poder judiciário brasileiro*/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2019a.

⁶ CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura*. V.1. Trad.: Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 459.

novidade histórica, mas foi significativamente ampliado a todas as vertentes da vida humana com o desenvolvimento tecnológico na área da informação e comunicação. Com isso, ainda que formas pretéritas do tempo e do espaço coexistam na sociedade em redes, uma nova forma de tempo intemporal e espaço de fluxos passa a se estabelecer nas interações sociais mediadas por computador. O que antes estaria restrito à participação simultânea no tempo e no espaço, hoje prescinde de tais características, abarcando o eterno e o efêmero, o local e o global, tudo a partir das redes e intencionalidades na apropriação dos eventos. Assim, além das imagens pessoal e institucional serem percebidas de forma híbrida, a efemeridade dos contextos é destacada dos acontecimentos: “a internet não esquece. (...) Pior: dados pretéritos vêm à tona com a mesma clareza dos dados mais recentes”⁷.

Quanto às redes sociais, podem ser compreendidas, segundo Raquel Recuero, como conjunto de dois elementos: atores e suas conexões. Trata-se de uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social (os chamados nós da rede) a partir das interações estabelecidas entre os diversos atores, tendo como foco sua estrutura social, não sendo possível isolar os atores sociais nem suas conexões.

Recuero problematiza como surgem essas estruturas e como são capazes de gerar fluxos de informações e trocas sociais que impactam essas mesmas estruturas, filtrando e dando visibilidade para determinadas informações em detrimento de outras, indicando que as opiniões públicas construídas a partir dessas ferramentas “podem construir percepções sobre produtos, pessoas, serviços e marcas”⁸.

Para trabalhar a relação das redes sociais e esfera pública, baseamos nossa compreensão nas discussões propostas por Jürgen Habermas. Para o autor, a esfera pública é compreendida enquanto uma “rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões”⁹, em que fluxos comunicacionais ocorreriam filtrando e sintetizando o que viriam a ser opiniões públicas acerca de temas específicos. É, então, o lugar que surge a partir da discussão e reflexão coletiva acerca de temas relevantes. Desse modo, compreende-se que as discussões que ocorrem no meio virtual, a partir das redes sociais na internet, também constituem esferas públicas, agora digitais.

Nesse sentido, é possível inferir que a própria percepção pública do Poder Judiciário poderia ser influenciada pelas opiniões públicas construídas a partir das manifestações dos magistrados nas redes sociais. Reconhecendo a necessidade de regulamentação dos parâmetros do uso das redes sociais pelos magistrados, o Poder Judiciário tem atuado nesse sentido, com a elaboração de atos normativos, a exemplo da Resolução nº 305 do CNJ, de 17/12/2019¹⁰, e da publicação, pelo CJF, das “Diretrizes de caráter não obrigatório para o uso das mídias sociais pelos juízes”, elaborada pela Organização das Nações Unidas – ONU¹¹.

As especificidades da vida digital devem ser analisadas de modo que se compreendam os significados das diferentes formas de o magistrado ser no mundo digital frente à construção de uma Reputação Judicial. É nesse sentido que o presente

⁷ SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 170.

⁸ RECUERO, Raquel. Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcizio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018, p. 13.

⁹ HABERMAS, Jürgen. *Direito e democracia: entre facticidade e validade*, v. 2. Trad. Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 92.

¹⁰ BRASIL. *Resolução n. 305/2019*/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2019b.

¹¹ NAÇÕES UNIDAS. Rede Global de Integridade Judicial. *Diretrizes de caráter não obrigatório para o uso das mídias sociais pelos juízes* / Nações Unidas, Rede Global de Integridade Judicial; Escritório sobre Drogas e Crime (UNODC); tradução e edição Centro de Estudos Judiciários, Centro de Estudos Judiciários; tradução de Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2020.

trabalho se propõe a estudar a construção da Reputação Judicial¹² e a possibilidade teórica da aplicação das ferramentas metodológicas da análise de redes sociais¹³, proposta de análise de discurso nas redes sociais derivada da Teoria dos Grafos e da Sociometria, para identificação de seus incentivos. Para alcançar o objetivo proposto, definiu-se por identificar e relacionar os conceitos envolvidos: reputação judicial, redes sociais, análise de redes sociais; bem como verificar a adequação da análise do discurso na mídia social para pesquisar a percepção pública do Poder Judiciário.

2. Poder Judiciário, reputação e legitimidade

A legitimidade do Poder Judiciário para decidir quanto à aplicação do direito na vida das pessoas há muito tem sido discutida. Não tendo as armas, tampouco as chaves do Tesouro¹⁴, restaria ao Poder Judiciário a força de sua reputação para atuar na realidade das pessoas e das instituições¹⁵. Conforme nos lembra Alexandre de Moraes¹⁶, Bernard Schwartz afirmava, em 1966, que “o poder do Judiciário depende grandemente de sua reputação”¹⁷, posto ser sua posição constitucional “inerentemente fraca em comparação com a do Legislativo e a do Executivo”¹⁸, mas contar com a aceitação pela opinião pública do seu papel.

Em comparativo desenvolvido em 2009, Garoupa e Ginsburg¹⁹ apontavam para a atuação de magistrados como fator que interfere na percepção pública do Poder Judiciário. Os autores abordaram a presença de diferentes incentivos para a atuação de juízes frente a distintas audiências (ou auditórios). É assim que a “Reputação Judicial” é apresentada enquanto um “*mechanism to convey individual and collective information to the relevant audiences*”²⁰. Sobre o tema, Bolonha, Vasconcelos e Mattos²¹ mostram que a reputação judicial trata da própria “construção da legitimidade internamente às instituições”²². Para Sauer²³, trata-se de informação sobre o Poder Judiciário, compreendendo reputação como parte da “imagem pública, de como é visto por

¹² GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015.

¹³ RECUERO, Raquel. Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcizio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018.

¹⁴ HAMILTON, Alexander; Madison, James; Jay, John. *The Federalist n. 78*. [28 May 1788], Founders Online, National Archives. 1962.

¹⁵ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015.

¹⁶ MORAES, Alexandre de. *Legitimidade da justiça constitucional*. Revista de informação legislativa, v. 40, n. 159, p. 47-59, jul./set. 2003.

¹⁷ MORAES, Alexandre de. *Legitimidade da justiça constitucional*. Revista de informação legislativa, v. 40, n. 159, p. 47-59, jul./set. 2003, p. 55-56.

¹⁸ MORAES, Alexandre de. *Legitimidade da justiça constitucional*. Revista de informação legislativa, v. 40, n. 159, p. 47-59, jul./set. 2003, p. 55.

¹⁹ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial audiences and reputation: perspectives from comparative law*. Illinois Law and Economics Research Papers Series. Research Paper n. LE09-033. 2009.

²⁰ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial audiences and reputation: perspectives from comparative law*. Illinois Law and Economics Research Papers Series. Research Paper n. LE09-033. 2009, p. 454.

²¹ BOLONHA, Carlos; VASCONCELOS, Diego de Paiva; MATTOS, Karina Denari Gomes de. *A reputação do Judiciário Brasileiro: desafios na construção de uma identidade institucional*. Revista da Faculdade de Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 71, pp. 69-101, jul./des. 2017.

²² BOLONHA, Carlos; VASCONCELOS, Diego de Paiva; MATTOS, Karina Denari Gomes de. *A reputação do Judiciário Brasileiro: desafios na construção de uma identidade institucional*. Revista da Faculdade de Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 71, pp. 69-101, jul./des. 2017, p. 70.

²³ SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: entre o agir deliberativo e a imagem pública*. Caderno Virtual, [S.l.], v. 2, n. 51, 2021.

audiências internas e externas ao Poder Judiciário”²⁴. Para o autor, a reputação judicial transmitiria “informação ao público em geral sobre a qualidade do judiciário, e a boa reputação judicial favorece a percepção de uma Corte e de magistrados enquanto qualificados e respeitados”²⁵.

É nessa perspectiva que o próximo capítulo pretende abordar a Teoria da Reputação Judicial, desenvolvida por Nuno Garoupa e Tom Ginsburg ao longo das últimas duas décadas, como uma ferramenta de análise da atuação dos atores jurídicos nos panoramas judicial, social e político e o seu impacto para a reputação do próprio Poder Judiciário.

3. Teoria da Reputação Judicial

As teorias comportamentais, quando aplicadas à área jurídica, abordam os elementos influenciadores da atuação dos magistrados. Tal área de estudos aborda como “‘fatores internos’ aos agentes sociais, como suas preferências e crenças, interação com as variáveis externas que configuram os ‘conjuntos de oportunidade’ para a tomada de decisões”²⁶. As motivações judiciais devem ser compreendidas a partir da consideração dos magistrados enquanto pessoas que buscam, assim como em qualquer outra profissão, “maximizar” os próprios resultados²⁷. Devido a características próprias das carreiras públicas – como fixação de remuneração por meio de lei, o que retira possibilidades de ganhos remuneratórios a partir de negociações individualizadas –, outros elementos passam a ter maior peso na análise racionalizada do ator judiciário, como a construção de reputação, conquista de prestígio em meios acadêmicos e intelectuais, redução de carga processual com consequência de aumento de tempo livre. A partir dessa compreensão econômica das motivações de juizes para decidir de um modo ou de outro, surge a teoria da utilidade judicial, formulada por Posner, que, nos últimos anos, tem servido de base a modelos estratégicos referentes ao modelo de decisão judicial: “as decisões judiciais são influenciadas pelos incentivos que os magistrados têm, devido a seu cargo, como satisfação no trabalho, tempo livre para o lazer, reputação e prestígio, e o prospecto de serem promovidos e a receberem melhores remunerações em tribunais superiores”²⁸.

Nuno Garoupa e Tom Ginsburg desenvolveram a Teoria da Reputação Judicial²⁹, na qual descrevem a importância da reputação para a consecução de recompensas monetárias e não-monetárias. Se for possível determinar a remuneração a partir de informações quanto ao desempenho individual de um juiz, este se preocupará mais com a reputação individual, já nos casos em que informações sobre o desempenho coletivo e qualidade do judiciário como um todo sejam determinantes para revisão remuneratória, os comportamentos dos juizes e magistrados se voltam a investir na

²⁴ SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: entre o agir deliberativo e a imagem pública*. Caderno Virtual, [S.l.], v. 2, n. 51, 2021, p. 3.

²⁵ SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: entre o agir deliberativo e a imagem pública*. Caderno Virtual, [S.l.], v. 2, n. 51, 2021, p. 7.

²⁶ MOLHANO RIBEIRO, Leandro; WERNECK ARGUELHES, Diego. *Preferências, Estratégias e Motivações: pressupostos institucionais de teorias sobre comportamento judicial e sua transposição para o caso brasileiro*. Revista Direito e Práxis, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 85-121, dez. 2013, p. 90.

²⁷ HORTA, Ricardo de Lins e; COSTA, Alexandre Araújo. *Das Teorias da Interpretação à Teoria da Decisão: por uma perspectiva realista acerca das influências e constrangimentos sobre a atividade judicial*. R. Opin. Jur., Fortaleza, ano 15, n. 20, p.271-297, jan./jun. 2017, p. 279.

²⁸ HORTA, Ricardo de Lins e; COSTA, Alexandre Araújo. *Das Teorias da Interpretação à Teoria da Decisão: por uma perspectiva realista acerca das influências e constrangimentos sobre a atividade judicial*. R. Opin. Jur., Fortaleza, ano 15, n. 20, p.271-297, jan./jun. 2017, p. 280.

²⁹ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015.

reputação coletiva³⁰. A Teoria expõe a relação de incentivos distintos voltados a cada uma das audiências às quais os magistrados – ou, até mesmo, postulantes à função judicante – se apresentam dentro de diferentes sistemas judiciais. Incentivos individuais e coletivos atuam na construção de uma reputação judicial dos magistrados que, a depender das audiências e dos incentivos adotados – dentro de um certo equilíbrio entre informação e reputação dado pelos desenhos institucionais nos sistemas judiciais –, se relaciona à própria percepção pública do Poder Judiciário e dos órgãos de justiça.

Os incentivos podem ser entendidos como os elementos de aspecto econômico que influenciam o comportamento dos magistrados, que, através de uma ação racional, decidem a forma de agir de modo a maximizar o êxito quanto aos objetivos. Já as audiências são compreendidas como os diferentes auditórios aos quais os atores judiciais se apresentam. Cada um desses grupos possui diferentes níveis de informação sobre o desempenho dos juízes e do Judiciário como um todo, de modo que a reputação individual dos juízes e coletiva do Judiciário se constituem de forma distinta entre eles.

A Teoria discute, assim, como os juízes respondem aos incentivos providos por diferentes audiências e, também, como sistemas legais desenham suas instituições de justiça para equilibrar cada uma das audiências³¹. Para tanto, tais atores se valem da reputação enquanto “*the stock of assessments about an actor’s past performance*”³², formada a partir de elementos essenciais, descritos como “*raw materials*” que tratam de decisões legais, opiniões, pronunciamentos, outros escritos e questionamentos orais, sem abordar, contudo, como se dá o processamento desses elementos fundamentais/essenciais por cada uma das audiências³³.

3.1. Conceito de reputação

A reputação se constitui, pela história, enquanto ferramenta essencial para o desenvolvimento das relações mercantilistas vividas na Europa medieval. A inexistência de estrutura jurídica que efetivamente obrigasse as partes mercantis ao cumprimento de acordos de transação ensejou o desenvolvimento de um sistema fundado na reputação, de modo que uma maculação da reputação de um dos transacionistas resultaria na sua incapacidade de fechar novos acordos³⁴. De mesmo modo, o desenvolvimento do mercado eletrônico, no século XX, também passou a depender de um sistema baseado na reputação para “gerenciar as expectativas de cumprimento das transações comerciais”³⁵ diretamente entre usuários de plataformas como o *Ebay*. É a partir dessa análise que Sauaia³⁶ compreende que a construção da reputação se mostra capaz de incentivar certas condutas, passando não só a resultar de uma avaliação acerca do comportamento dos agentes, como também conformando estes mesmos comportamentos, na medida em que se tem consciência de sua construção. Apresenta-

³⁰ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 19-20.

³¹ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 7.

³² GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 7.

³³ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 16.

³⁴ SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: análise crítica dos seus mecanismos*. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020, p. 115.

³⁵ SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: análise crítica dos seus mecanismos*. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020, p. 118.

³⁶ SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: análise crítica dos seus mecanismos*. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020, p. 126.

se, assim, o aspecto dialógico da reputação – que é construída a partir da análise do comportamento, mas também o incentivando.

A reputação tem grande importância na realização dos fins inerentes ao Poder Judiciário, ao ter um impacto significativo na habilidade de atingir sua finalidade: “*Judicial decisions, after all, are not self-enforcing but instead require real-world institutions and individuals to take action to ensure compliance*”³⁷. Várias teorias tentam explicar a razão pela qual as decisões judiciais são aceitas e cumpridas pelas pessoas. Nesse contexto, pode-se compreender que “decisões emanadas de judiciários bem reputados parecem mais legítimas aos olhos da população”³⁸, ao mesmo tempo em que um judiciário com boa reputação terá mais facilidade em obter recursos advindos do orçamento público, bem como influenciar na agenda política do país. Assim, a reputação se mostra um importante ativo social e econômico, correspondendo a uma espécie de capital “que pode ser utilizado na produção de outros bens ou serviços, uma vez que tem o condão de gerar atenção e obediência a certos comportamentos corretamente indicados”³⁹. Exerce, portanto, dois importantes papéis no Judiciário: transmitir informações para o público geral sobre a qualidade do Judiciário (papel social), e fomentar a estima pela profissão e pelos juízes, que pode ser tanto a autoestima como a estima pelas diversas audiências (papel econômico). Quanto maior a estima, maior a capacidade do judiciário receber recursos materiais, e mais isolado de outros atores políticos que podem expropriar tais recursos⁴⁰.

3.2. Construção de Reputação Judicial

A reputação – tanto dos juízes, como das próprias cortes – compõe a própria estruturação dos sistemas judiciais, passando, ainda, pela operação e desenvolvimento das cortes⁴¹. A inter-relação entre a estrutura do sistema judicial e as percepções pelas audiências (interna e externas) torna a construção das reputações judiciais um processo dinâmico e constante. Garoupa e Ginsburg baseiam sua Teoria da Reputação Judicial em outras duas bem estabelecidas teorias acerca do comportamento: a teoria da economia política e a teoria institucional. Na primeira, a relação político-econômica (tendo como referência o conceito de “comportamento judicial”) sustenta a figura de um “ator racional”, os juízes, que tomariam decisões com objetivo de maximizar a consecução (ainda que em termos de probabilidade) de sua finalidade. Ao discorrer sobre tal ponto, os autores se utilizam do modelo “principal-agente” para compreender como os membros do Judiciário (agente) atuam de modo a atender os anseios da população (principal). O modelo de agência postula que o principal delega, por motivos de expertise necessária ou mesmo disponibilidade de tempo, poderes a um agente para que seus objetivos sejam atingidos. Ainda que ao agente sejam dadas instruções em certo nível de detalhes de como tais tarefas devem ser realizadas, uma vez constituído pode ou não seguir os interesses do principal. Desse modo, se faz necessário que, além de selecionar e instruir, o principal também passe a monitorar a atuação do agente. Como a relação entre o principal (nesta teoria, a sociedade) e o agente (os juízes)

³⁷ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 20.

³⁸ HORTA, Ricardo de Lins e; COSTA, Alexandre Araújo. *Das Teorias da Interpretação à Teoria da Decisão: por uma perspectiva realista acerca das influências e constrangimentos sobre a atividade judicial*. R. Opin. Jur., Fortaleza, ano 15, n. 20, p.271-297, jan./jun. 2017, p. 281.

³⁹ SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: análise crítica dos seus mecanismos*. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020, p. 139.

⁴⁰ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 16.

⁴¹ GEORGE, Tracey E.; GULATI, G. Mitu. *Courts of Good and Ill Repute: Garoupa and Ginsburg’s ‘Judicial Reputation: A Comparative Theory’*. The University of Chicago Law Review, vol. 83, n. 3, pp. 1683–715, 2016, p. 4.

Magistrados na sociedade em rede: o uso de redes sociais pelos juízes e seus reflexos na reputação judicial Título del artículo

envolve assimetria informacional, já que quanto mais expertise possui o agente, maior sua efetividade, mas mais dificultosa a compreensão de seu esforço e o seu monitoramento, as ferramentas dispostas para acompanhamento dessa delegação se tornam mais complexas.

Já a perspectiva do design institucional é chamada para relacionar a construção da reputação judicial pelos juízes e a reputação judicial das cortes (ou seja, reputação individual e reputação coletiva). Estas estão colocadas pela forma de operar dentro das cortes, em uma atuação de equipes (*teams*), amarrando as reputações de magistrados entre si⁴². O conceito econômico de “produção em equipe” (*team production*), em que “o resultado da equipe não é a soma dos resultados de cada membro”⁴³, é utilizado pelos autores para abordar a natureza inseparável da produção judicial. Isso porque o direito é produzido coletivamente, de modo que uma decisão resulta de qualidades individuais de um juiz, mas também de toda a produção do Judiciário. Assim, a produção judicial é, em última análise, um trabalho coletivo/de equipe⁴⁴, em que o todo é mais do que a soma das contribuições individuais⁴⁵. Sob a perspectiva da Teoria Institucional, o comportamento dos membros do Judiciário é produto das limitações impostas pelo próprio desenho das instituições⁴⁶. Aqui o agir político dos juízes não estaria resumido à reputação judicial frente à delegação da função judicante (como possivelmente no modelo principal-agente), mas contemplaria as preferências e prováveis ações de outros atores relevantes (sejam dinâmicas internas, como na interação com outros juízes, sejam restrições exógenas, como nas reações de agentes externos que possuam algum poder sobre o trabalho dos magistrados). Para os autores, muito do desenho organizacional do Judiciário tem como proposta reduzir o custo de agência para garantir que o principal receba o maior benefício possível. O fator chave para esse desenho institucional são as tarefas que a sociedade quer dos juízes, que variam de demandas administrativas e mediação até a própria criação do direito⁴⁷.

A dominância de certo tipo de reputação dentro da estrutura do sistema judicial é, em grande parte, influenciada pelo formato do judiciário. Como indicam Garoupa e Ginsburg⁴⁸, modelos de sistemas judiciários que enfatizem magistrados de carreira, por exemplo, favorecem à sobressalência da reputação coletiva frente à necessidade de status individual, diminuindo os incentivos para a construção de uma reputação judicial individualizada. Assim, a dinâmica que envolve o agir judicial na construção de uma reputação coletiva é explicada pela teoria institucional, mas deve, ainda, considerar os incentivos individuais para possíveis ações divergentes de magistrados: “um magistrado pode divergir para ganhar reputação individual, mas a divergência pode ser custosa em

⁴² GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 17.

⁴³ ALSHIAN, Armen A.; DEMSETZ, Harold. Production, *Information Costs, and Economic Organization*. The American Economic Review, Vol. 62, n. 5 (Dec. 1972), pp. 777-795. 1972, p. 779.

⁴⁴ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 19.

⁴⁵ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 17.

⁴⁶ GEORGE, Tracey E.; GULATI, G. Mitu. *Courts of Good and Ill Repute: Garoupa and Ginsburg's 'Judicial Reputation: A Comparative Theory'*. The University of Chicago Law Review, vol. 83, n. 3, pp. 1683–715, 2016, p. 5.

⁴⁷ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 4.

⁴⁸ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 29.

termos do esforço necessário para sua elaboração e da possibilidade de gerar desgaste com colegas”⁴⁹.

3.2.1. Reputação Judicial Coletiva

A reputação pode ser dividida entre componentes individuais e coletivos. Os primeiros revelam aspectos da performance individual dos juízes, enquanto os últimos a qualidade do judiciário. A reputação individual transmite informações sobre o desempenho de um juiz específico, enquanto a reputação coletiva revela informações sobre o Judiciário como um todo⁵⁰ e atua para dar forma “à influência social e política do Judiciário como um todo e, conseqüentemente, tem implicações financeiras e não financeiras no bem estar dos juízes”, a exemplo de orçamento do Judiciário, remuneração, aposentadoria e demais benefícios do Judiciário⁵¹. Assim, haveria nos magistrados o interesse tanto pela reputação individual quanto pela reputação coletiva.

No entanto, mensurar o desempenho individual dos juízes pode ser possível em casos específicos, mas no geral é difícil devido à “significante interdependência na produção judicial”⁵². Nesse sentido, o produto de um processo decisório dos juízes pode ser compreendido como “acréscimos na tradição que interpretam”⁵³, no que Dworkin descreve como “romances em cadeia”⁵⁴. Assim, a capacidade de monitoramento pelo principal se volta, principalmente, às compreensões acerca da atuação do Judiciário – ou seja, baseadas na reputação coletiva. Sauer⁵⁵ apresenta mecanismos que contribuem para a formação da reputação da corte: modelo deliberativo, ou seja, o resultado do processo deliberativo é, exatamente, a “única opinião institucional” (modelo per curiam); uso da publicidade e transparência, calcada no uso estratégico da comunicação pública (com uma comunicação clara e efetiva) e na transparência de mecanismos de funcionamento interno (como os critérios para a seleção de casos no controle de pauta de julgamentos); prazo para votos-vista, impedindo, de certo modo, um “controle do processo”⁵⁶ por ministro que haja solicitado o expediente; e o relacionamento com as partes e com terceiros, com procedimentos isonômicos, eficientes e claros.

3.2.2. Reputação Judicial Individual

A reputação judicial individual, reconhecimento nominal do magistrado frente a audiências externas e internas, é buscada em prol de possíveis benefícios dentro e fora da carreira, possibilitando participação na gestão judiciária, por exemplo. A reputação individual atua tanto construindo como se contrapondo a uma reputação coletiva. Em

⁴⁹ GEORGE, Tracey E.; GULATI, G. Mitu. *Courts of Good and Ill Repute: Garoupa and Ginsburg's 'Judicial Reputation: A Comparative Theory'*. The University of Chicago Law Review, vol. 83, n. 3, pp. 1683–715, 2016, p. 6.

⁵⁰ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 19.

⁵¹ GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 23.

⁵² GEORGE, Tracey E.; GULATI, G. Mitu. *Courts of Good and Ill Repute: Garoupa and Ginsburg's 'Judicial Reputation: A Comparative Theory'*. The University of Chicago Law Review, vol. 83, n. 3, pp. 1683–715, 2016, p. 24.

⁵³ DWORKIN, Ronald. *O Império do Direito*. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 275.

⁵⁴ DWORKIN, Ronald. *O Império do Direito*. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 275.

⁵⁵ SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: entre o agir deliberativo e a imagem pública*. Caderno Virtual, [S.l.], v. 2, n. 51, 2021, p. 8-11.

⁵⁶ SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: entre o agir deliberativo e a imagem pública*. Caderno Virtual, [S.l.], v. 2, n. 51, 2021, p. 11.

realidade, Shai Dothan⁵⁷ aduz que “*the legitimacy of a court depends not only on its behavior, but also on the prestige of individual judges who sit on it. If judges are highly respected the public is more likely to view a court’s judgments as impartial and legally correct and this will increase its legitimacy*”.

Os objetivos de construção, manutenção e melhoramento de uma reputação judicial individual permeiam as diversas relações construídas a partir do sistema de justiça: tanto a busca pessoal de promoção interna, quanto o fortalecimento institucional das próprias cortes. Sobre isso, Bolonha, Vasconcelos e Mattos⁵⁸ bem descrevem tal inter-relação enquanto um “processo contínuo, de construção de uma identidade única intra e extramuros”. Regras quanto ao desenvolvimento dentro da carreira da magistratura, bem como restrições no agir público de juizes, desembargadores e ministros objetivam garantir – ainda que com certa dificuldade – que a construção e manutenção das percepções quanto ao nome individual dos magistrados não comprometam a percepção do Judiciário como um todo. Como exemplo há a existência de corregedorias e conselhos superiores dos órgãos judiciários, como também previsões constitucionais de promoção e progressão funcional, e, mais destacado para o escopo deste trabalho, regimentos para a atuação de juizes na esfera pública (especialmente digital)⁵⁹.

4. Esfera Pública e o Judiciário

Outro fator importante no acompanhamento da atuação do Judiciário pela sociedade se dá com sua participação na esfera pública. Llanos e Weber⁶⁰ ressaltam compreensão de que “*el papel que desempeña el poder judicial en el sistema político depende en gran medida de que los ciudadanos comprendan qué decisiones se toman y cuál es su función*”⁶¹. Nesse sentido, “*courts have had to respond to crises of legitimacy where their power and credibility came under concerted attack and where trust has been eroded*”⁶². Uma das ações que transformou a dinâmica judicante brasileira em objeto de observação nacional foi a instalação, em 2002, da TV Justiça – um canal de TV de sinal aberto, com transmissão inicialmente em algumas capitais, mas com abrangência nacional por meio de parabólica e por operadoras de serviço condicionado (TV a cabo). Tal iniciativa – primeira no mundo⁶³, resultou em uma maior participação das decisões

⁵⁷ DOTHAN, Shai. *How International Courts Enhance Their Legitimacy* (August 13, 2013). 14 Theoretical Inquiries in Law 455 (2013), The Hebrew University of Jerusalem ILF Research Paper Nº. 04-13, 2013, p. 457.

⁵⁸ BOLONHA, Carlos; VASCONCELOS, Diego de Paiva; MATTOS, Karina Denari Gomes de. *A reputação do Judiciário Brasileiro: desafios na construção de uma identidade institucional*. Revista da Faculdade de Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 71, pp. 69-101, jul./des. 2017, p. 75.

⁵⁹ “A integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura” (Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 15). “A atuação dos magistrados nas redes sociais deve observar as seguintes recomendações: [...] II – relativas ao teor das manifestações [...]: a) evitar expressar opiniões ou compartilhar informações que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência, à imparcialidade, à integridade e à idoneidade do magistrado ou que possam afetar a confiança do público no Poder Judiciário” (Resolução nº 305/2019, CNJ, art. 3º).

⁶⁰ LLANOS, Mariana; WEBER, Cordula Tibi. *Cortez Superiores y Redes Sociales en América Latina*. Revista Uruguaya de Ciencia Política 29 (1), pp. 15-47, 2020.

⁶¹ LLANOS, Mariana; WEBER, Cordula Tibi. *Cortez Superiores y Redes Sociales en América Latina*. Revista Uruguaya de Ciencia Política 29 (1), pp. 15-47, 2020, p. 19.

⁶² DAVIS, Richard; TARAS, David. *Justices and Journalists: the global perspective*. Cambridge University Press, 2017, p. 5.

⁶³ SILVA, Virgílio Afonso da. Big Brother is Watching the Court: effects of the TV broadcasting on judicial deliberation. *Verfassung und Recht in Übersee – Law and politics in Africa, Asia and Latin America*. 51:4, pp. 437-455, 2018, p. 438.

judiciais na vida cotidiana nacional, transformando a Suprema Corte “*the most transparent high, constitutional court in the Americas*”⁶⁴.

Essas estratégias de comunicação respondem à necessidade de fomentar sua “*visibility, openness, and transparency*”⁶⁵, com o propósito tanto de educar e informar acerca das atividades da justiça, como também criar uma imagem positiva, a fim de “*mitigar la desconfianza en el poder judicial que rige en muchos países*”⁶⁶, uma atividade de autopromoção a partir da retirada de véus de segredos e abertura das supremas cortes ao escrutínio público⁶⁷.

Desde 2005 as sessões do STF também são transmitidas ao vivo pelo canal da corte no YouTube⁶⁸. A “hipertransparência”⁶⁹ assumiu, assim, uma nova e ampliada versão. Como exemplo da atuação na esfera pública para a construção de uma reputação, a corte suprema brasileira, tão aberta ao público⁷⁰, está, exatamente em função dessa hiperexposição, “vulnerável aos fenômenos sociais do espetáculo, do cansaço, da transparência e da ignorância”⁷¹. No caso do STF – de certo modo também replicado em cortes superiores e cortes estaduais – as práticas deliberativas estão expostas à publicidade extrema. Nesse sentido, a presença de órgãos do Judiciário na discussão pública aponta para a necessidade de melhor compreensão do que seria esse espaço da esfera pública, e como a participação de juízes e cortes se relaciona com a reputação judicial.

Compreender a esfera pública enquanto o espaço de interação através de posicionamentos dos indivíduos acerca das questões relevantes para a sociedade nos permite relacionar a eventual participação de juízes e instituições de justiça com a tarefa de monitoramento a ser desempenhada pela sociedade (principal-agente). É exatamente na esfera pública que, segundo Jünger Habermas⁷², a opinião pública é construída de modo a “obrigar o poder público a se legitimar”⁷³ perante a ela. Trata-se, portanto, de uma “estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento”. Nesse sentido, Recuero, Zago e Soares⁷⁴ compreenderam tal esfera pública enquanto espaço

⁶⁴ INGRAM, Mathew C. Uncommon Transparency: the Supreme Court, media relations, and public opinion in Brazil. In: *Justices and journalists: the global perspective*. DAVIS, Richard; TARAS, David [orgs]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 58.

⁶⁵ INGRAM, Mathew C. Uncommon Transparency: the Supreme Court, media relations, and public opinion in Brazil. In: *Justices and journalists: the global perspective*. DAVIS, Richard; TARAS, David [orgs]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 67.

⁶⁶ LLANOS, Mariana; WEBER, Cordula Tibi. Cortes Superiores y Redes Sociales en América Latina. *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 29 (1), pp. 15-47, 2020, p. 17.

⁶⁷ DAVIS, Richard; TARAS, David. *Justices and Journalists: the global perspective*. Cambridge University Press, 2017, p. 11.

⁶⁸ INGRAM, Mathew C. Uncommon Transparency: the Supreme Court, media relations, and public opinion in Brazil. In: *Justices and journalists: the global perspective*. DAVIS, Richard; TARAS, David [orgs]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 67.

⁶⁹ DAVIS, Richard; TARAS, David. *Justices and Journalists: the global perspective*. Cambridge University Press, 2017, p. 11.

⁷⁰ NOGUEIRA, João Vitor Flávio de Oliveira. Constitucionalismo televisionado: espetacularizado, cansado e ignorante. In: *Separação de poderes, Estado de Direito e Democracia*; organizado por Thomas Bustamante et. al. Belo Horizonte: Initia Via, 2021, p. 400.

⁷¹ NOGUEIRA, João Vitor Flávio de Oliveira. Constitucionalismo televisionado: espetacularizado, cansado e ignorante. In: *Separação de poderes, Estado de Direito e Democracia*; organizado por Thomas Bustamante et. al. Belo Horizonte: Initia Via, 2021, p. 400

⁷² HABERMAS, Jürgen. *Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa*. Trad. Flávio R. Kothe. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

⁷³ HABERMAS, Jürgen. *Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa*. Trad. Flávio R. Kothe. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 40.

⁷⁴ RECUERO, Raquel da Cunha; ZAGO, Gabriela da Silva; SOARES, Felipe Bonow. *Mídia social e filtros-bolha nas conversações políticas no Twitter*. (Trabalho apresentado ao Grupo de

público “onde seria possível o debate político e a construção da opinião pública”⁷⁵, com característica de rede voltada para a comunicação de conteúdos, reflexões e posicionamentos: “nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeitadas em temas”⁷⁶. Os fluxos comunicacionais se dão por meio de compartilhamento de conteúdos, opiniões e processos de tomada de decisão⁷⁷, e a participação ativa no processo deliberativo constrói as várias opiniões públicas acerca de cada tema. Ainda que não se constitua enquanto uma instituição ou organização, a esfera pública como estrutura comunicacional considera o processo de participação pública que se dá pelas várias audiências, integradas a partir de algum tipo de fluxo comunicacional⁷⁸.

4.1. Sociedade em rede no ambiente digital

A rede deve ser compreendida enquanto um “conjunto de nós interconectados”⁷⁹. Tal representação de uma estrutura social depende do que podemos caracterizar como um nó: trata-se do ponto no qual uma curva é cortada. A depender do tipo de rede de que se está falando, o nó será uma instituição, ou uma pessoa, ou mesmo outra rede específica que possui uma ligação com outros nós do mesmo tipo, de modo que haja uma conexão para fluxos de troca de informação e, de alguma forma, uma orquestração de processos e funções⁸⁰. Castells aponta que os espaços são historicamente percebidos com base no lugar, “cuja forma, função e significado são independentes dentro das fronteiras da contiguidade física”⁸¹ e definidas a partir de práticas sociais⁸². Já na perspectiva de espaço de fluxo, a segmentação das experiências e possibilidades de interação simultâneas ocorre sobre uma vertente do espaço, ou seja, um suporte material constituído pelos equipamentos da tecnologia informacional⁸³, pelos nós das redes, bem como pela organização espacial das elites

Trabalho Comunicação e Cibercultura do XXVI Encontro Anual da Compós, Faculdade Cásper Líbero, São Paulo - SP, 06 a 09 de junho de 2017), 2017.

⁷⁵ RECUERO, Raquel da Cunha; ZAGO, Gabriela da Silva; SOARES, Felipe Bonow. *Mídia social e filtros-bolha nas conversações políticas no Twitter*. (Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho Comunicação e Cibercultura do XXVI Encontro Anual da Compós, Faculdade Cásper Líbero, São Paulo - SP, 06 a 09 de junho de 2017), 2017, p. 2.

⁷⁶ HABERMAS, Jürgen. *Direito e democracia: entre facticidade e validade*, v. 2. Trad. Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 92.

⁷⁷ HABERMAS, Jürgen. *Direito e democracia: entre facticidade e validade*, v. 2. Trad. Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 92.

⁷⁸ RECUERO, Raquel da Cunha; ZAGO, Gabriela da Silva; SOARES, Felipe Bonow. Influencers in Polarized Political Networks on Twitter. In: *Proceedings of the 9th International Conference on Social Media and Society (SMSociety '18)*. Nova York: Association for Computing Machinery, 2018, p. 3.

⁷⁹ CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura*. V.1. Trad.: Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 565.

⁸⁰ CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura*. V.1. Trad.: Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 565.

⁸¹ CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura*. V.1. Trad.: Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 512.

⁸² CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura*. V.1. Trad.: Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 500.

⁸³ CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura*. V.1. Trad.: Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 501.

gerenciais dominantes, cujos interesses acabam por articular esse espaço⁸⁴. Com relação ao tempo intemporal, compreende uma transformação do tempo linear, cronológico e refém de uma contextualidade: trata-se de uma mistura de tempos em que as vivências são deslocadas sem os contextos que as localizam temporalmente para que sejam recebidas no contexto social e temporal de cada um dos nós: “é simultaneamente uma cultura do eterno e do efêmero”⁸⁵. Não haveria limites entre passado e futuro (daí a eternidade), mas dependência do objetivo da construção que a solicita (efemeridade). No entanto, a realidade local, no tempo dos fatos e nos lugares das interações sociais permanece presente. Compreende-se, portanto, que as relações e interações sociais na sociedade não mais dependem de conexões ditadas geográfica e temporalmente, ainda que estas também existam.

Nesse sentido, os paradigmas informacionais (contextos) se destacam dos acontecimentos, de modo que os determinantes de localização espacial e temporal sejam relegados a apenas uma das possibilidades de apropriação dos fenômenos na sociedade em redes, possibilitando que seu consumo se dê a qualquer tempo e em qualquer contexto, necessitando apenas que os registros dos acontecimentos estejam acessíveis. Tais dados e fenômenos passados “vêm à tona com a mesma clareza dos dados mais recentes”⁸⁶.

4.1.1. Redes sociais na internet e esfera pública digital

A rede social, compreendida como conjunto de atores e suas conexões⁸⁷, considera os padrões relacionais dentro de um grupo social, lidos a partir das interações estabelecidas entre os diversos atores. O mesmo se dá nas arenas digitais, em que grupos constituídos por pessoas nas redes sociais na internet deliberam acerca de temas de interesse próprio, interagindo com outros grupos a partir de pontes de conexão. Tais pontes se dão, no mundo digital, a partir de agrupamentos de diferentes mediadores atrelados entre si a partir da borda/fronteira (tal qual as camadas de uma cebola⁸⁸), ou mesmo por usuários que transitam entre grupos e possuam capacidade de levar mensagens de um agrupamento a outro⁸⁹. A midiatização da vida cotidiana termina por fundir esferas públicas nacionais individuais em um fluxo informacional de rede global, contestando um conceito de esfera pública unificada de massas. Haveria, então, uma segmentação das esferas públicas em múltiplas temáticas nichadas⁹⁰. Uma perspectiva alternativa à que segmenta a esfera pública em subconjuntos de domínios abrangentes – ou grupos que se distinguem a partir do uso de certa tecnologia – enxerga públicos temporários que surgem ao redor de temas específicos: microsferas públicas

⁸⁴ CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura*. V.1. Trad.: Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 504.

⁸⁵ CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura*. V.1. Trad.: Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 554.

⁸⁶ SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 170.

⁸⁷ RECUERO, Raquel. *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 23.

⁸⁸ BASTOS, Marco Toledo. Public Opinion Revisited: the propagation of opinions in digital networks. In: *Journal of Arab & Muslim Media Research*. V. 4, n. 2-3. Mar. 2012, p. 185-201. 2012, p. 193.

⁸⁹ BRUNS, Axel; HIGHFIELD, Tim. Is Habermas on Twitter? Social Media and the Public Sphere. In: BRUNS, A.; ENLI, G.; SKOGERO, E.; LARSON, A. O.; CHRISTENSEN, C. (Ed.). *The Routledge Companion to Social Media and Politics*. (p.56-73). Routledge: New York, 2016, p. 110.

⁹⁰ BRUNS, Axel; HIGHFIELD, Tim. Is Habermas on Twitter? Social Media and the Public Sphere. In: BRUNS, A.; ENLI, G.; SKOGERO, E.; LARSON, A. O.; CHRISTENSEN, C. (Ed.). *The Routledge Companion to Social Media and Politics*. (p.56-73). Routledge: New York, 2016, p. 101-102.

Magistrados na sociedade em rede: o uso de redes sociais pelos juízes e seus reflexos na reputação judicial Título del artículo

(“*public sphericles*”). Para descrever tal conceito, Bruns e Highfield citam Cunningham: “*social fragments that do not have critical mass [but] share many of the characteristics of the classically conceived public sphere*”⁹¹. Tais microsferas públicas refletem o que seriam debates temáticos por grupos de participantes com interesses específicos acerca do tema, não mais refletindo um “discurso público de toda a sociedade”⁹².

Uma interessante característica das redes sociais na internet é que elas se expressam através de plataformas de redes sociais, ou simplesmente sites de redes sociais. Tais ferramentas possibilitam que as redes sociais dos usuários sejam construídas, articuladas e visibilizadas a partir dos interesses do próprio usuário, o que permite o surgimento de conexões entre pessoas de sua rede expandida que não ocorreriam de outra forma⁹³. Fazem parte do que Recuero⁹⁴ descreve enquanto “softwares sociais, que seriam softwares com aplicação direta para a comunicação mediada por computador”⁹⁵ – são, assim, o sistema pelo qual as redes sociais se apresentam. Tais plataformas, grandes conglomerados de tecnologia de informação e comunicação, desenvolvem seus algoritmos de modo a atender, também, seus objetivos mercadológico-empresariais – a natureza democrática do processo deliberativo é prejudicada ao ser a esfera pública sequestrada por interesses privados, como indica Habermas:

A esfera pública assume funções de propaganda. Quanto mais ela pode ser utilizada como meio de influir política e economicamente, tanto mais apolítica ela se torna no todo e tanto mais aparenta estar privatizada⁹⁶.

À medida que a esfera pública é, porém, tomada pela publicidade comercial, pessoas privadas passam imediatamente a atuar enquanto proprietários privados sobre pessoas privadas enquanto público⁹⁷.

Assim, as redes sociais na internet devem ser compreendidas enquanto expressões de redes, socialmente estabelecidas a partir das plataformas digitais que promovem a participação dos indivíduos na construção de conexões e audiências para a troca de informações, conteúdos e deliberações, sem se olvidar da sua natureza de controle privado. As especificidades de cada plataforma, como o Twitter, o Facebook, o Instagram, e o TikTok lidam de maneiras distintas com uma característica comum: a auto selecionada composição de rede de amigos/contatos (ou seguidores), conexões que terminam por compor uma primeira audiência para o perfil público do usuário, que tem ao menos uma vaga noção dos interesses dessa audiência⁹⁸.

⁹¹ BRUNS, Axel; HIGHFIELD, Tim. Is Habermas on Twitter? Social Media and the Public Sphere. In: BRUNS, A.; ENLI, G.; SKOGERO, E.; LARSON, A. O.; CHRISTENSEN, C. (Ed.). *The Routledge Companion to Social Media and Politics*. (p.56-73). Routledge: New York, 2016. p. 107.

⁹² BRUNS, Axel; HIGHFIELD, Tim. Is Habermas on Twitter? Social Media and the Public Sphere. In: BRUNS, A.; ENLI, G.; SKOGERO, E.; LARSON, A. O.; CHRISTENSEN, C. (Ed.). *The Routledge Companion to Social Media and Politics*. (p.56-73). Routledge: New York, 2016. p. 107.

⁹³ BOYD, Danah M.; ELLISON, Nicole B. Social Network Sites: definition, history, and scholarship. In: *Journal of Computer-Mediated Communication*, v. 13, n. 1, p. 210-230, 2007, p. 221.

⁹⁴ RECUERO, Raquel. *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009.

⁹⁵ RECUERO, Raquel. *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 102.

⁹⁶ HABERMAS, Jürgen. *Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa*. Trad. Flávio R. Kothe. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 207-208.

⁹⁷ HABERMAS, Jürgen. *Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa*. Trad. Flávio R. Kothe. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 221.

⁹⁸ BRUNS, Axel; HIGHFIELD, Tim. Is Habermas on Twitter? Social Media and the Public Sphere. In: BRUNS, A.; ENLI, G.; SKOGERO, E.; LARSON, A. O.; CHRISTENSEN, C. (Ed.). *The*

4.2. Magistrados e redes sociais na internet

A possibilidade de expressar e comunicar opiniões com alcances significativamente mais amplos através da internet abrange, inclusive, os integrantes do Poder Judiciário, ainda que de forma mais restrita. As restrições contidas em regramentos como o Código de Ética da Magistratura Nacional, a Lei Orgânica da Magistratura, bem como resoluções e provimentos erigidos pelo CNJ objetivam garantir direitos dos cidadãos quanto a um julgador imparcial, íntegro e idôneo, consoante ao princípio da integridade profissional e pessoal do magistrado, expresso nos artigos 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional. Ainda, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional determina certas restrições quanto à manifestação de opiniões de magistrados, na defesa de valores e princípios para a conduta ética dos juízes, de modo a orientar e “proporcionar ao Judiciário uma estrutura para regular a conduta judicial”⁹⁹. Destacam-se os princípios que podem ser relacionados à participação de juízes em uma esfera pública, bem como a construção de uma reputação judicial: a Imparcialidade, a Integridade e a Idoneidade.

A imparcialidade, característica que se encontra “no agir do julgador”¹⁰⁰, pode ser compreendida como um dos princípios constitucionais protegidos pelo artigo 95, bem como por tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. A parte de uma visão dworkiniana de conjunto¹⁰¹, a integridade é tida, aqui, como predicado da correção e da virtude, cujo enfoque está na conduta e na autoridade moral da pessoa do juiz¹⁰². A idoneidade é outro valor que aborda a percepção externa da conduta do juiz. Como aponta Menezes¹⁰³, a idoneidade “consiste em evitar situações que possam ser censuradas pelo escrutínio público, admitindo-se submeter, voluntariamente e espontaneamente, a restrições pessoais”¹⁰⁴.

Desse modo, compreende-se que a atuação do juiz na esfera pública, nas suas mais diversas formas, deve estar balizada nos preceitos éticos impostos ao magistrado, de modo que a imagem do Poder Judiciário – diretamente relacionada à imagem dos magistrados – não venha a sofrer impactos negativos pela conduta individual do agente judicante. Sobre o tema, o ministro Roberto Barroso proferiu voto em 2018:

Routledge Companion to Social Media and Politics. (p.56-73). Routledge: New York, 2016, p. 115.

⁹⁹ NAÇÕES UNIDAS. Escritório Contra Drogas e Crime (Unodc). *Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial*; tradução Marlon da Silva Malha; Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2008, p. 41.

¹⁰⁰ CHAVES, Luciano Athayde; DE MELO, Tatiana Socoloski Perazzo Paz. A Imparcialidade e o Dever de Confidencialidade do Juiz Facilitador da Mediação dos Conflitos Judiciais. In: *ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA*, 2020, Curitiba. Anais eletrônicos do Encontro de Administração da Justiça. Curitiba: IBEPES, 2020, p. 10.

¹⁰¹ DWORKIN, Ronald. *O Império do Direito*. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 271.

¹⁰² NAÇÕES UNIDAS. Escritório Contra Drogas e Crime (Unodc). *Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial*; tradução Marlon da Silva Malha; Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2008, p. 87.

¹⁰³ MENEZES, Paulo de Tarso Duarte. Os Princípios de Bangalore como Soft Law para a Concepção de uma Normatividade Global de Integridade Judiciária. *Revista ANNEP de Direito Processual*, v. 3, n 2, p. 49-61, jul.dez., 2022.

¹⁰⁴ MENEZES, Paulo de Tarso Duarte. Os Princípios de Bangalore como Soft Law para a Concepção de uma Normatividade Global de Integridade Judiciária. *Revista ANNEP de Direito Processual*, v. 3, n 2, p. 49-61, jul.dez., 2022, p. 54.

Magistrados na sociedade em rede: o uso de redes sociais pelos juízes e seus reflexos na reputação judicial Título del artículo

O fim dos limites estritos entre a vida pública e privada da era digital faz com que a conduta de um magistrado se associe, ainda que de forma indireta, ao Poder Judiciário. Magistrados não se despem da autoridade do cargo que ocupam, ainda que longe do exercício da função. Quando um juiz se manifesta, acima de “Joãos”, “Marias” ou “Josés” estão membros do Poder Judiciário falando e moldando a percepção que se tem do órgão que integram. Dessa forma, a defesa de um espaço amplo para essas manifestações em redes sociais é potencialmente lesiva a independência e imparcialidade do Judiciário¹⁰⁵.

Nesse sentido, considerando que a confiança dos cidadãos na autoridade moral do sistema judiciário se mostra fator relevante para o regime democrático, com impactos no desenvolvimento econômico e social de um país, e que a participação dos juízes nas redes sociais na internet não se apresenta como excepcionalidade, mas se constitui enquanto vitrine pública perante a todos os cidadãos, é necessário compreender como os agentes do Judiciário participam das discussões e reflexões relevantes na arena pública digital.

5. Análise de Conteúdo em redes sociais

Plataformas de comunicação tão versáteis e abrangentes como as plataformas de mídia social possibilitam uma observação da dinâmica de muitas das variantes da esfera pública. Especialmente por oferecer uma observação de tais atividades sociais sem que a observação influencie o comportamento dos usuários: “*users remain unaware of the presence of the researcher, and communicative processes are unaffected by the data being gathered on them*”¹⁰⁶. As redes (nós e conexões) são metáforas estruturais que possibilitam analisar agrupamentos sociais a partir de sua estrutura¹⁰⁷. Possuem, assim, uma topologia construída a partir dos laços sociais (conexões) que foram estabelecidos pelos atores da rede (nós). Sua representação gráfica se dá por meio dos grafos – constituídos de nós conectados por arestas.

5.1. Análise de Redes Sociais

A partir das possibilidades de conexões de cada um dos nós da rede, a topologia da rede pode indicar a capacidade de alteração dos fluxos de comunicação nas redes¹⁰⁸. Paul Baran¹⁰⁹ propôs três topologias para redes de comunicação: centralizada, descentralizada (hierarquizada) e distribuída (figura 1). Uma rede centralizada, em que a maior parte das conexões partem de um único nó, teria características distintas de difusão de uma informação do que uma rede distribuída, em que cada nó da rede tem mais ou menos o mesmo número de conexões.

¹⁰⁵ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 35.793/DF. Magid Nauef Laue e Corregedor Nacional de Justiça. Relator: Ministro Roberto Barroso. DJE nº 128, 28 jun. 2018. 2018b.

¹⁰⁶ BRUNS, Axel; HIGHFIELD, Tim. Is Habermas on Twitter? Social Media and the Public Sphere. In: BRUNS, A.; ENLI, G.; SKOGERO, E.; LARSON, A. O.; CHRISTENSEN, C. (Ed.). *The Routledge Companion to Social Media and Politics*. (p.56-73). Routledge: New York, 2016, p. 113-114.

¹⁰⁷ RECUERO, Raquel. *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 56.

¹⁰⁸ RECUERO, Raquel. *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 57.

¹⁰⁹ BARAN, Paul. *On Distributed Communications Networks*. The RAND Corporation. 1962, p. 4.

Figura 1 – Topografia de redes

Fonte: Baran (1962, p. 4)

Os grafos (representação gráfica de uma rede) apresentados na figura 1¹¹⁰ contém o mesmo número de nós, demonstrando as diferentes maneiras deles estarem conectados entre si. As três estruturas identificadas por Baran são possíveis de serem encontradas nas redes na Internet¹¹¹.

A abordagem Análise de Redes Sociais se ocupa da estrutura das redes, e suas métricas possibilitam compreender a importância da posição dos nós na estrutura da rede e das conexões entre os nós, o que propicia o estudo sobre as relações que se dão entre os conceitos envolvidos nos discursos na internet, justamente porque “permite, através de suas métricas e analogias, compreender-se conceitos mais centrais, mais relevantes para os atores, bem como grupos de conceitos que tendem a aparecer juntos e suas relações”¹¹². Tal abordagem, derivada da Teoria dos Grafos e da Sociometria, objetiva “analisar a estrutura da rede e compreender como a posição dos nós e a estrutura das conexões influencia os fenômenos”¹¹³.

5.2. Análise de Rede e Análise de Conteúdo

A partir dessa compreensão, Recuero propõe uma metodologia para a pesquisa na mídia social voltada para “compreender o discurso em dados de mídia social”¹¹⁴, utilizando-se de abordagens de análise de redes e de análise de conteúdo. Apresentadas as primeiras anteriormente, as técnicas de análise de conteúdo inseridas na proposta metodológica da autora são utilizadas “para estudar textos, imagens ou outros ‘conteúdos’, de modo a extrair destes, sistematicamente, algum tipo de

¹¹⁰ BARAN, Paul. On Distributed Communications Networks. The RAND Corporation. 1962, p. 4.

¹¹¹ RECUERO, Raquel. *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 57.

¹¹² RECUERO, Raquel. *Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica*. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcízio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018, p. 16.

¹¹³ RECUERO, Raquel. *Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica*. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcízio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018, p. 16.

¹¹⁴ RECUERO, Raquel. *Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica*. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcízio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018, p. 13.

sentido”¹¹⁵. Procedimentos de classificação e categorização da Análise de Conteúdo são empregados pela abordagem para, a partir das similaridades e dissimilaridades entres os dados textuais coletados, inferir elementos a esses dados. Na Análise de Conteúdo, proposta por Laurence Bardin¹¹⁶, a inferência é elemento chave para analisar as comunicações, extraindo dos elementos textuais algum tipo de sentido. As etapas do método, também trazidos por Recuero para análise de discursos em mídia social, são: Pré-análise e exploração, em que os dados são sistematizados; Codificação, com a transformação e agregação dos dados brutos; e Categorização, em que se dá a criação de categorias mais amplas, a partir da classificação por diferenciação e, em seguida, reagrupamento segundo o gênero.

A proposta de Recuero pretende, com o uso das ferramentas metodológicas da análise do discurso, “chegar a um conjunto de categorias mais amplas (ou conceitos) que emergirão da análise sistemática dos dados, constituída de descrição, interpretação e inferência sobre os mesmos, durante estes procedimentos classificatórios”¹¹⁷. Utiliza da análise de conceitos e da análise de relações para, na primeira, obter “conceitos através do procedimento de codificação e classificação dos dados, de modo a observar a presença e a ausência de determinados elementos conjunto”¹¹⁸, e, então, analisar as relações entre os conceitos obtidos, de modo a “extrair sentido não da presença dos conceitos em si, mas principalmente de suas relações com os demais”¹¹⁹, por meio de métodos de análise de sentimentos (compreender a emoção dos conceitos); de proximidade (coocorrência de conceitos); e mapas cognitivos (representação gráfica das relações de proximidade).

Como visto, a proposição metodológica apresentada por Recuero utiliza a análise de redes para obter conceitos e, então, relacioná-los entre si a partir dos passos da análise de conteúdo. Trata-se de “uma proposta de métodos mistos, baseada em elementos qualitativos e quantitativos, com tratamento informático e direcionada para conversações obtidas em mídia social”¹²⁰.

5.3. Poder Judiciário e conteúdo nas redes sociais

Estando os magistrados presentes na esfera pública digital, partícipes de certas discussões e reflexões nas comunidades digitais, os desenhos institucionais relacionados ao Poder Judiciário, mesmo com as recentes normativas quanto à conduta dos magistrados na internet, podem ainda não abarcar todos os possíveis incentivos para a atuação do juiz frente a uma audiência digital. Verifica-se, portanto, que a área de pesquisa em redes sociais na internet pode fornecer importantes ferramentas para que se identifique o papel da presença de magistrados, e, por conseguinte, do Poder Judiciário, nas redes sociais na internet e a sua relação com a construção de uma

¹¹⁵ RECUERO, Raquel. *Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica*. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcízio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018, p. 13.

¹¹⁶ BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Trad. Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

¹¹⁷ RECUERO, Raquel. *Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica*. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcízio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018, p. 5.

¹¹⁸ RECUERO, Raquel. *Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica*. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcízio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018, p. 5.

¹¹⁹ RECUERO, Raquel. *Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica*. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcízio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018, p. 5-6.

¹²⁰ RECUERO, Raquel. *Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica*. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcízio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018, p. 17.

reputação judicial, principalmente a partir de um recorte constituído de perfis de magistrados nas redes sociais na internet, considerando não apenas suas conexões, mas os textos advindos de sua participação digital.

Em termos de aplicação da metodologia apresentada ao contexto do presente trabalho, a reação das diferentes audiências a um evento que exponha o Poder Judiciário na arena política, como um não distante pronunciamento polêmico de um ministro da Suprema Corte ocorrido em um fórum estudantil nacional, se transformam em fenômenos discursivos nas redes sociais na internet, cujos dados podem e devem ser extraídos para identificação dos conceitos em ocorrências, principalmente pela possibilidade já identificada de manifestação de membros do judiciário dentro das discussões e reflexões na esfera pública digital.

6. Considerações finais

Ao fim deste trabalho, após discorrermos acerca das características de legitimação e aceitação de decisões judiciais a partir de uma estima pública, foi possível observar a importância que a Teoria da Reputação Judicial apresenta para o entendimento dos elementos que incentivam os comportamentos dos magistrados e das cortes no exercício de suas funções. Ademais, a reputação judicial também atua de maneira a permitir uma avaliação da qualidade judicial, demonstrando o quanto pesquisas sobre a reputação judicial do Poder Judiciário brasileiro se mostram necessárias, tanto para os estudos acerca da institucionalidade da justiça, quanto de outras áreas da sociologia do direito e do direito constitucional.

Os magistrados e as instituições se portam e se comunicam com diferentes audiências através dos mais variados meios. Tanto quanto qualquer outro segmento social, estão os magistrados inseridos em uma realidade em que se comungam interações físicas e virtuais, engendrando tantas quanto possíveis forem as redes com a sociedade. Com a nova era da tecnologia, nessa sociedade em rede, as comunicações mediadas por computador se inserem em todos os aspectos da atuação funcional e pessoal dos membros do Judiciário: desde atos processuais em sua maioria digitais – e acessíveis aos cidadãos por sistemas abertos de transparência e acompanhamento do Poder Judiciário – a uma participação pessoal e institucional em plataformas de redes sociais.

Reconhecida a esfera pública enquanto local de participação dos indivíduos na formação da opinião pública acerca dos temas caros à sociedade, e tendo nos juízes características reputacionais que os envolvem não apenas individualmente, mas enquanto corpo de justiça, os objetivos que os movem enquanto atores sociais participantes de tais arenas devem ser acompanhados. As interações entre perfis relacionados ao Poder Judiciário terminam por gerar uma estrutura de rede passível de ser estudada e compreendida na medida de sua influência nos fenômenos discursivos de uma esfera pública digital.

Nesse contexto, os elementos da pesquisa sobre o discurso aplicados às redes sociais possibilitam a identificação e categorização dos conceitos relevantes na construção de um discurso dessas redes. A qualificação de certos conceitos relacionados ao Poder Judiciário, ainda mais quando há participação direta, nas discussões em rede, de juízes e cortes, pode identificar categorias de incentivos dados pelas diferentes audiências para o agir judicial, seja fomentando uma construção e manutenção de reputação individual ou coletiva.

Assim, entende-se que as ferramentas metodológicas da pesquisa nas redes sociais na internet, justamente por conseguirem extrair sentido das relações e conexões entre os conceitos amplos presente nas interações entre os usuários das plataformas de rede social, servem também para acompanhar as relações entre o Poder Judiciário e a percepção pública.

Magistrados na sociedade em rede: o uso de redes sociais pelos juízes e seus reflexos na reputação judicial Título del artículo

O diálogo entre as audiências (interna e externa) e o judiciário (ainda que a partir dos juízes enquanto repercutores da imagem do Poder Judiciário) a partir das redes sociais na internet gera certos conceitos discursivos que se relacionam à função judicante do Estado. Desse modo, a reputação judicial deve estar no horizonte das ações institucionais do Poder Judiciário na esfera digital. O desenho institucional do Poder Judiciário, bem como a regulamentação da conduta dos magistrados por meio dos órgãos de controle da magistratura, devem considerar a participação dos magistrados e instituições na esfera pública digital, compreendendo coocorrência de conceitos e ainda os sentimentos envolvidos com o uso da análise de discurso nas redes sociais. Estudos a respeito de tal participação do Poder Judiciário, em especial através de seus membros, se mostram necessários para a identificação dos elementos incentivadores do comportamento judicial perante à sociedade e a percepção pública sobre o Poder Judiciário, bem como acerca das respostas institucionais do Judiciário enquanto um poder constituído.

Referências

- ALSHIAN, Armen A.; DEMSETZ, Harold. Production, Information Costs, and Economic Organization. *The American Economic Review*, Vol. 62, n. 5 (Dec. 1972), pp. 777-795. 1972.
- BARAN, Paul. *On Distributed Communications Networks*. The RAND Corporation. 1962. Disponível em: <<https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2005/P2626.pdf>>. Acesso em: 30 jun. 2023.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Trad. Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BASTOS, Marco Toledo. Public Opinion Revisited: the propagation of opinions in digital networks. In: *Journal of Arab & Muslim Media Research*. V. 4, n. 2-3. Mar. 2012, p. 185-201, 2012. DOI: <10.1386/jammr.4.2-3.185_1>. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/258176596_Public_Opinion_Revisited_The_propagation_of_opinions_in_digital_networks>. Acesso em: 09 dez. 2021.
- BOLONHA, Carlos; VASCONCELOS, Diego de Paiva; MATTOS, Karina Denari Gomes de. A reputação do Judiciário Brasileiro: desafios na construção de uma identidade institucional. *Revista da Faculdade de Direito UFMG*, Belo Horizonte, n. 71, pp. 69-101, jul./des. 2017.
- BOYD, Danah M.; ELLISON, Nicole B. Social Network Sites: definition, history, and scholarship. In: *Journal of Computer-Mediated Communication*, v. 13, n. 1, p. 210-230, 2007. DOI: <10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>. Disponível em: <<https://academic.oup.com/jcmc/article/13/1/210/4583062>>. Acesso em: 26 jun. 2023.
- BRASIL. Código de Ética da Magistratura Nacional/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2008.
- _____. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 35.793/DF. Magid Nauéf Lauar e Corregedor Nacional de Justiça. Relator: Ministro Roberto Barroso. DJE nº 128, 28 jun. 2018. 2018b.
- _____. Uso das redes sociais por magistrados do poder judiciário brasileiro/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2019a.
- _____. Resolução n. 305/2019/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2019b.
- BRUNS, Axel; HIGHFIELD, Tim. Is Habermas on Twitter? Social Media and the Public Sphere. In: BRUNS, A.; ENLI, G.; SKOGERO, E.; LARSON, A. O.; CHRISTENSEN, C. (Ed.). *The Routledge Companion to Social Media and Politics*. (p.56-73). Routledge: New York, 2016. DOI:

- <10.4324/9781315716299-5>. Disponível em:
<<https://eprints.qut.edu.au/91810/>>. Acesso em: 26/06/2023.
- CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura*. V.1. Trad.: Roneide Venâncio Majer; atualização para 6ª edição: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
- CHAVES, Luciano Athayde; DE MELO, Tatiana Socoloski Perazzo Paz. A Imparcialidade e o Dever de Confidencialidade do Juiz Facilitador da Mediação dos Conflitos Judiciais. In: *ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA*, 2020, Curitiba. Anais eletrônicos do Encontro de Administração da Justiça. Curitiba: IBEPES, 2020. Disponível em:
<<https://www.enajus.org.br/anais/2020/a-imparcialidade-e-o-dever-de-confidencialidade-do-juiz-facilitador-da-mediacao-a-o-dos-conflitos-judiciais>>. Acesso em: 11/12/2021.
- DAVIS, Richard; TARAS, David. *Justices and Journalists: the global perspective*. Cambridge University Press, 2017.
- DOTHAN, Shai. How International Courts Enhance Their Legitimacy (August 13, 2013). 14 *Theoretical Inquiries in Law* 455 (2013), The Hebrew University of Jerusalem ILF Research Paper N°. 04-13, Disponível em:
<<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2250971>>.
- DWORKIN, Ronald. *O Império do Direito*. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- GAROUPA, Nuno; GINSBURG, Tom. Judicial audiences and reputation: perspectives from comparative law. *Illinois Law and Economics Research Papers Series*. Research Paper n. LE09-033. 2009.
_____. *Judicial Reputation: a comparative theory*. Chicago: University of Chicago Press, 2015.
- GEORGE, Tracey E.; GULATI, G. Mitu. Courts of Good and Ill Repute: Garoupa and Ginsburg's 'Judicial Reputation: A Comparative Theory'. *The University of Chicago Law Review*, vol. 83, n. 3, pp. 1683–715, 2016.
- HABERMAS, Jürgen. *Direito e democracia: entre facticidade e validade*, v. 2. Trad. Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
_____. *Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa*. Trad. Flávio R. Kothe. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
- HAMILTON, Alexander; Madison, James; Jay, John. *The Federalist* n. 78. [28 May 1788], Founders Online, National Archives. 1788. Disponível em:
<<https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-04-02-0241>>. Acesso em: 19/07/2022. [Fonte original: The Papers of Alexander Hamilton, vol. 4, January 1787–May 1788, ed. Harold C. Syrett. New York: Columbia University Press, 1962, pp. 655–663].
- HORTA, Ricardo de Lins e; COSTA, Alexandre Araújo. Das Teorias da Interpretação à Teoria da Decisão: por uma perspectiva realista acerca das influências e constrangimentos sobre a atividade judicial. *R. Opin. Jur.*, Fortaleza, ano 15, n. 20, p.271-297, jan./jun. 2017.
- INGRAM, Mathew C. Uncommon Transparency: the Supreme Court, media relations, and public opinion in Brazil. In: *Justices and journalists: the global perspective*. DAVIS, Richard; TARAS, David [orgs]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- LLANOS, Mariana; WEBER, Cordula Tibi. Cortes Superiores y Redes Sociales en América Latina. *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 29 (1), pp. 15-47, 2020.
- MENEZES, Paulo de Tarso Duarte. Os Princípios de Bangalore como Soft Law para a Concepção de uma Normatividade Global de Integridade Judiciária. *Revista ANNEP de Direito Processual*, v. 3, n 2, p. 49-61, jul.dez., 2022. Disponível em:
<<https://doi.org/10.34280/annep/2022.v3i2.121>>. Acesso em: 29 jun. 2023.

Magistrados na sociedade em rede: o uso de redes sociais pelos juízes e seus reflexos na reputação judicial Título del artículo

- MOLHANO RIBEIRO, Leandro; WERNECK ARGUELHES, Diego. Preferências, Estratégias e Motivações: pressupostos institucionais de teorias sobre comportamento judicial e sua transposição para o caso brasileiro. *Revista Direito e Práxis*, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 85-121, dez. 2013. ISSN 2179-8966. Doi: <<https://doi.org/10.12957/dep.2013.7503>>. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/7503>>. Acesso em: 06 mai. 2023.
- MORAES, Alexandre de. Legitimidade da justiça constitucional. *Revista de informação legislativa*, v. 40, n. 159, p. 47-59, jul./set. 2003.
- NAÇÕES UNIDAS. Escritório Contra Drogas e Crime (Unodc). Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial; tradução Marlon da Silva Malha; Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2008. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2008_Comentarios_aos_Principios_de_Bangalore.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2022.
- _____. Rede Global de Integridade Judicial. Diretrizes de caráter não obrigatório para o uso das mídias sociais pelos juízes / Nações Unidas, Rede Global de Integridade Judicial; Escritório sobre Drogas e Crime (UNODC); tradução e edição Centro de Estudos Judiciários, Centro de Estudos Judiciários; tradução de Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2020. Disponível em: <<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/outras-publicacoes/diretrizes-de-carater-nao-obrigatorio-para-o-uso-das-midias-sociais-pelos-juizes/view>>. Acesso em: 16 nov. 2022
- NOGUEIRA, João Vitor Flávio de Oliveira. Constitucionalismo televisionado: espetacularizado, cansado e ignorante. In: *Separação de poderes, Estado de Direito e Democracia*; organizado por Thomas Bustamante et. al. Belo Horizonte: Initia Via, 2021.
- RECUERO, Raquel. *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009.
- _____. Estudando discursos em mídia social: uma proposta metodológica. In: *Estudando cultura e comunicação com mídias sociais*/organizado por Tarcízio Silva, Jaqueline Buckstegge, Pedro Rogedo. Brasília: IBPAD, 2018.
- RECUERO, Raquel da Cunha; ZAGO, Gabriela da Silva; SOARES, Felipe Bonow. Mídia social e filtros-bolha nas conversações políticas no Twitter. (Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho Comunicação e Cibercultura do XXVI Encontro Anual da Compós, Faculdade Cásper Líbero, São Paulo - SP, 06 a 09 de junho de 2017), 2017.
- _____. Influencers in Polarized Political Networks on Twitter . In: *Proceedings of the 9th International Conference on Social Media and Society* (SMSociety '18). Nova York: Association for Computing Machinery, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3217804.3217909>>. Acesso em: 19 jun. 2023.
- SAUAIA, Hugo Moreira Lima. *A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: análise crítica dos seus mecanismos*. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020.
- _____. A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal: entre o agir deliberativo e a imagem pública. *Caderno Virtual*, [S.l.], v. 2 , n. 51, 2021. Disponível em: <<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/5893>>. Acesso em: 16 nov. 2022.
- SCHREIBER, Anderson. *Direitos da Personalidade*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
- SILVA, Virgílio Afonso da. Big Brother is Watching the Court: effects of the TV broadcasting on judicial deliberation. *Verfassung und Recht in Übersee – Law and politics in Africa, Asia and Latin America*. 51:4, pp. 437-455, 2018.

Luciano Athayde Chaves & Bruno Luiz de França Moura

Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5771/0506-7286-2018-4-437>> Acesso em 12 set. 2022.

WE ARE SOCIAL. *Social media users pass the 4.5 billion mark*. 2021. Disponível em <<https://wearesocial.com/jp/blog/2021/10/social-media-users-pass-the-4-5-billion-mark/>>. Acesso em 17 dez. 2021.